

**ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В
МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
КОМИЛОВ НОДИРБЕК БОКИЖОНОВИЧ**
доктор философских наук (PhD) по истории, доцент
Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Аннотация. В данной статье отражены современные тенденции в истории медицины и представлена информация об исследованиях, проведенных мировыми учеными в этой области.

Ключевые слова: медицинское образование, компетентность, направление, методология, медицинская деонтология, медицинская практика, социальный принцип, гуманитарные науки, эмпирические исследования, дидактические возможности.

Annotation. This article reflects on modern trends in the history of medicine and provides information on the research conducted by world scientists in this field.

Keywords: medical education, competence, trend, methodology, medical deontology, medical practice, social principle, humanities, empirical research, didactic opportunity.

Сегодня в связи с изменением социально-экономических условий жизни общества и коренным реформированием системы здравоохранения нашей страны разрабатываются и реализуются различные меры, направленные на решение актуальных проблем, стоящих перед современным медицинским образованием.

Изменение ценностей общества, доминирование законов рыночной экономики приводят к трансформации медицинского образования в область, где в системе государство-учитель-студент возникают особые отношения. Специфика этих взаимоотношений во многом зависит от процесса

профессиональной подготовки медицинских работников и различных факторов, влияющих на выбор студентами будущей профессиональной специализации.

Процесс профориентации студентов медицинских вузов приобретает особое значение в связи с созданием системы высшего медицинского образования, основанной на кредитной системе, основным принципом которой является активная роль студентов в формировании своей образовательной стратегии при получении высшего медицинского образования. образование. В этом процессе вуз создает возможность влиять на факторы и мотивы будущего выбора специальности студентами путем разработки и реализации эффективных алгоритмов образовательной деятельности.

История медицины веками преподается как программа будущим врачам в медицинских учебных заведениях. Причина в том, что каждый врач должен знать историю области, в которой он работает, и добиться успеха в этой области. Самое главное, что этот процесс является неотъемлемой частью медицинской деонтологии.

Исторически история медицины впервые была введена в качестве предмета для высших учебных заведений Европы и США, и этот процесс привел к положительным результатам. Позже было решено, что этот предмет следует преподавать даже на уровне магистратуры.

Преподавание данного предмета играет ключевую роль в формировании исключительных компетенций у будущих врачей, так как изучение его основных направлений имеет большое значение.

Немецкий учёный Курт Шпренгель в своём пятитомном «Очерке прагматической истории медицины (1792-1803)» описывает основные аспекты истории медицины. По его мнению, история медицины имеет следующие положительные характеристики:

1. История медицины — основная часть развития сознания врача;

2. История медицины – это сила, способствующая лучшему пониманию медицинских знаний;

3. История медицины – инструмент, воспитывающий гражданский долг и ответственность врача;

4. История медицины – это способ научить будущих врачей интеллектуальному смирению и толерантности.

На протяжении всего XIX века историки пытались извлечь ценные уроки, обращаясь к прошлому. В последующие десятилетия немецкие ученые повторяли и уточняли эти аргументы, предлагая историю как противовес от высокомерия, помогая врачам понять этиологию болезней посредством изучения истории болезни и исторической патологии. В связи с этим они подчеркнули, что история медицины является ценным эпистемологическим инструментом.

Подобные аргументы появились во Франции, Англии и США. Например, Томас Джефферсон нанял Робли Данглисона, своего личного врача, для преподавания медицины и ее истории в Университете Вирджинии, поскольку он считал, что «студент должен чему-то научиться из предыдущего прогресса науки». Поэтому наука история медицины во все времена считалась основной отраслью медицины и ее изучение было важным.

Благодаря положительному отношению к истории медицины в 1929 г. в США был создан «Институт истории медицины». Э. Корделл, который был его первым президентом, на церемонии открытия института заявил следующие моменты: «История медицины учит, что и как исследовать. Расширяет мировоззрение и укрепляет разум. Прежде всего, история медицины — это богатый клад забывших открытий. Подобные идеи привели к увеличению значения этой науки, составляющей основную часть медицины.

В 1960-е годы кафедры истории медицины были созданы в 19 университетах США. Кроме того, получила развитие деятельность Библиотеки истории медицины Каунтвея, Библиотеки истории медицины Ослера и медицинских библиотек Йельского университета.

В 1970 году Роберт Хадсон, заведующий кафедрой истории медицины и философии Канзасского университета, раскритиковал преподавателей, преподающих историю медицины, задумавшись о негативных последствиях уделения слишком большого внимания медицинским достижениям Египта или Месопотамии. в науке, и подчеркивает, что учителям следует уделять больше внимания истории медицины страны и ее достижениям. В результате чуть позже была создана кафедра истории медицины США.

В XXI веке изучение истории медицины не утратило своего значения, а было признано областью, которую должен изучать будущий врач. Профессор С. Ледерер из Пенсильванского университета (США) и другие в своих научных исследованиях предположили, что преподавание студентам старших курсов курса «История медицины» развивает у них конвергенцию (склонность к твердому мнению по проблеме).

Профессор Гарвардского университета Дэвид Джонс и другие указывают на историю болезни как на важный компонент медицинских знаний, мышления и практики. Эта наука предоставляет важную информацию о причинах заболеваний (например, о редуccionистских механизмах, необходимых для объяснения изменений заболевания с течением времени), о характере эффективности (например, почему врачи считают, что их методы лечения работают, и как их методы лечения работали в прошлом). и как они будут работать в будущем) и позволяет проводить анализ. Все это выдвигает на первый план историю медицины, точно так же, как врачи должны изучать анатомию и патофизиологию для эффективной диагностики.

В заключение можно сказать, что история медицины – это наука, играющая важную роль в формировании толерантных, коммуникативных, когнитивных и конвергентных компетенций, которые являются исключительными компетенциями будущих врачей и которые необходимо изучать студентам. медицинских учреждений высшего образования.

Использованная литература:

1. Kent L, Ward PJ. Investigating the Presence of the History of Medicine in North American Medical Education: Can One of the Medical Humanities Concisely Integrate with Biomedical and Clinical Content with Reference to Clinical Competencies? // Med Science Education, 2020 Sep 17, 30(4):1531-1539. doi: 10.1007/s40670-020-01074-0. eCollection 2020 Dec. PMID: 34457821. –P. 33-78.
2. Gazzaniga V, Licata M, Ciliberti R, Siri A. The teaching of the History of Medicine in Italy: a path in progress // Acta Biomed. 2021 Jul 1, 92(3):e2021245. doi: 10.23750/abm.v92i3.9388. PMID: 34212937. –P.214-251.
3. Jones, David S., Jeremy A. Greene, Jacalyn Duffin, and John Harley Warner. Making the Case for History in Medical Education // Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. № 4 (November 13): doi:10.1093/jhmas/jru026. – P.623–652.
4. Metcalfe NH, Stuart E. A short history of providing medical history within the British medical undergraduate curriculum. // MedHumanities. 2014 Jun, 40(1):31-7. doi: 10.1136/medhum-2013-010418. Epub 2013 Nov 13. PMID: 24227875. –P. 114-135.
5. Shedlock J, Sims RH, Kubilius RK. Promoting and teaching the history of medicine in a medical school curriculum. // J Med Libr Assoc. 2012 Apr, 100(2):138-41. doi: 10.3163/1536-5050.99.100.2.014. PMID: 22514512. –P.225-248.